

ПОЛИХРОМНАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ КЕРАМИКА АРРАНСКОЙ ШКОЛЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО АЗЕРБАЙДЖАНА: ТЕХНОЛОГИИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ГАСЫМОВА НИГЯР АЛИ

Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «История материальной культуры Азербайджана» Бакинского Государственного Университета, Баку, Азербайджан

БАГИРОВ ЭЛЬШАД АЛТАЙ

Старший лаборант научно-исследовательской лаборатории «История материальной культуры Азербайджана» Бакинского Государственного Университета, Баку, Азербайджан

Аннотация: В статье рассматривается поливная керамика как одно из важнейших направлений средневекового декоративно-прикладного искусства Азербайджана. На основе анализа археологических и художественных источников выявляется роль керамического производства в развитии материальной и духовной культуры страны. Особое внимание уделено изучению технологических и художественных особенностей изделий, отражающих этнокультурные и региональные процессы, происходившие на территории Азербайджана. Период XI–XII веков ознаменовал собой значительный технологический сдвиг: произошел переход от декорирования ангобными красками к широкому использованию глазурей на основе оксидов металлов (медь для зелёного, марганец для коричневого, кобальт для синего). Это новшество способствовало расцвету богатой и яркой полихромии. Показано, что совершенствование технологии производства и приёмов декорирования привело к формированию высокопрофессиональной гончарной школы. В результате внедрения новых методов обжига и орнаментирования мастера создавали изделия, сочетающие утилитарное назначение с высокой художественной выразительностью. Поливная керамика средневекового Азербайджана представлена как значительное явление национального искусства, оказавшее влияние на дальнейшее развитие художественных традиций региона.

Ключевые слова: поливная керамика, Азербайджан, декоративно-прикладное искусство, гончарное производство, орнаментация, технология обжига, художественная культура.

Керамические изделия, найденные во время археологических раскопок, являются не просто артефактами, а прежде всего продуктами процветающей и устоявшейся ремесленной традиции, которая развивалась на стыке культур и технологических инноваций. Керамика выступает в первую очередь как материальный источник, отражающий технологию и методы гончарного производства. Во-вторых, эти артефакты служат и являются произведениями искусства, передающими стиль эпохи и локальные особенности, характерные для творчества местных мастеров и художников.

Кроме того, керамика является одним из самых массовых материалов, обнаруживаемых в ходе археологических раскопок. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, керамические изделия долговечны и устойчивы к разрушению. Во-вторых, они не поддаются вторичной переработке и, как правило, выбрасываются по истечении срока службы, оставаясь при этом в культурном слое на протяжении тысячелетий (5)

Во время второго этапа развития глазурованной керамики, который приходится на сельджукский период (XI — начало XII вв.), в технике декорирования произошли значительные изменения. В отличие от керамики IX–X веков, которая украшалась в основном ангобными

красками (жидкая глина с добавлением пигментов), в XI–XII веках мастера стали широко использовать глазури на основе оксидов металлов

Именно в этот период, XI–XII вв. на территории Азербайджана формируются керамические школы, каждая из которых отличалась собственными художественными традициями и техническими достижениями. Среди них особое место занимают Ширванская, Арранская, Нахчыванская и Агкендская (Южноазербайджанская) школы, характеризующиеся локальными стилевыми особенностями. Главным центром Арранской керамической школы являлась Гянджа, тогда как значительные центры производства функционировали также в Барде, Бейлагане и Шамкире (2).

Следует отметить, что именно в глазурованной керамике наиболее ярко проявились характерные особенности мусульманского искусства данного периода — стремление к синтезу различных художественных форм. В этих изделиях с высокой степенью мастерства и гармонии объединяются орнаментальные мотивы, каллиграфия и живописные элементы (2). Глазуrowание керамических предметов, помимо выполнения утилитарной функции — обеспечения водонепроницаемости поверхности, — выполняло и важную декоративную роль. В этом контексте сама глазурь становится самостоятельным элементом художественного оформления, который определяет общий облик изделия. Другие виды декора глазурованной керамики — роспись, гравировка, рельеф и т.п. — выступают как дополнительные средства украшения, присутствие которых не является обязательным (6).

Полихромные глазурованные изделия подразделяются на 3 подгруппы.

Первая подгруппа характеризуется керамическими изделиями, украшенными полихромной росписью под бесцветной прозрачной глазурью. Орнаментация этих предметов отличается простотой и преимущественно включает геометрические и растительные мотивы. Особый интерес представляет донная часть чаши на кольцевом поддоне, декорированная изображением солнечного диска. В центре композиции, на дне чаши, по белому ангобу нанесён жёлтый круг, окружённый марганцевыми точками, имитирующими солнечные лучи. Вся поверхность изделия покрыта бесцветной глазурью (1)

(рис.1).

На доннышке другой чаши с, предположительно, полусферическим туловом, также на кольцевом поддоне, изображён диск жёлто-горчичного цвета, от которого отходят четыре лучеобразные полосы, очерченные марганцевыми линиями и заполненные зелёным красителем. Эти полосы делят дно на четыре сектора, каждый из которых дополнительно украшен одной марганцевой линией (1)

(рис.2).

Заслуживает внимания чаша, обнаруженная при раскопках в Шамкире. В центре композиции расположен медальон, украшенный чередующимися жёлтыми и тёмно-зелёными полосами. Донная часть чаши декорирована геометрическим и эпиграфическим орнаментом. В центре композиции коричневой краской нанесён небольшой круг, заполненный зелёным спиралевидным завитком и жёлтыми мазками. От круга расходятся коричневые линии, делящие поле чаши на восемь секторов. В каждом секторе помещён эпиграфический элемент — буква «вав» арабского алфавита. В декоре чередуются зелёные и жёлтые цвета (2).

Для бейлаганских гончаров характерным является использование гравированных завитков для украшения чаш с вертикальным бортиком. Завитки образуют три замкнутые фигуры и треугольники между ними. По всему полю чаши проводятся три сомкнутые полу дуги, в каждой из которых помещено по зеленому кругу. Полудуги проведены марганцем, а внутри каждой из них помещено зеленое пятно. (8, с.248)

(рис.3)

В целом керамика, украшенная росписью полихромными красками под прозрачной бесцветной поливой, отличается ярким и свежим колоритом, а также оригинальными орнаментальными композициями.

Вторая подгруппа полихромной керамики XI – начала XIII вв. объединяет изделия, декорированные гравировкой и полихромной росписью, выполненной под бесцветной прозрачной поливой. В пределах данной группы выделяются три варианта декоративного оформления. Первый вариант представлен поливными чашами и тарелками, орнаментированными посредством тонкой гравировки и полихромной окраски, характерной растекаемостью красочного слоя и, как правило, несовпадением цветных пятен с контурами рисунка. На фрагменте блюда (или чаши) прослеживается декор, состоящий из стилизованных

растительных мотивов и зигзагообразных полос. Орнамент выполнен тонкой гравировкой и окрашен жёлтой, зелёной и коричневой краской. Марганцевые потёки образуют полосы, не совпадающие с гравированными линиями рисунка (1)

(рис.4).

Особый интерес представляет изделие, интерпретируемое как чернильница, с плоским дном, усечённо-цилиндрическим корпусом и широким, отогнутым наружу венчиком. Поверхность сосуда украшена тонкой гравировкой в виде S-образных и сегментовидных фигур, раскрашенных зелёной и коричнево-охристой краской, при этом цветные пятна не совпадают с гравированными контурами (1)

(рис.5)

На днище чаши, обнаруженной при раскопках в Шамкире, выгравирована сетка с четырёхугольными ячейками, в каждой из которых помещён эпиграфический элемент. Геометрический орнамент раскрашен расплывчатыми зелёными и жёлтыми пятнами, не совпадающими с контурами гравированного узора. (2)

На донной части другой чаши, на кольцевом поддоне, выгравирован круг, внутреннее поле которого разделено прямыми линиями на отдельные полосы. Эти полосы заполнены зелёным и оранжевым красителями, при этом окраска имеет расплывчатый характер и не совпадает с гравированными линиями рисунка (1).

(рис.6)

Интерес представляет фрагмент блюда из Бейлагана. Фрагмент принадлежал большому блюду с орнаментальным рисунком, состоящим из больших миндалевидных фигур, расположенных на равных интервалах и из половин таких фигур между ними. Промежутки заполнены пышным цветком и подцвечены зеленым. (8,с.254)

На фрагменте чаши с венчиком, отогнутым наружу, сохранился участок узора с гравированным рисунком и расплывшейся полихромной росписью. Декор организован в горизонтальные пояса, разделённые на вытянутые эллипсовидные поля, заполненные расплывчатыми пятнами красителей янтарного, зелёного и серо-коричневого цветов. В нижнем поясе прослеживается имитация надписи, тогда как верхний пояс украшен элементами растительного орнамента (1)

(рис.7)

Данный тип полихромной керамики имеет аналогии в материалах археологических раскопок средневековых городов Шамкир, Бейлаган, Гянджа (8).

Характерным является декорирование геометризированными элементами стилизованного растительного орнамента. На обнаруженных обломках чаш в центре композиции располагалось переплетение, промежутки которого были заполнены растительными мотивами, а по узкому бордюру проходил побег растительного орнамента. Декор обычно был выполнен расплывчатой зелёной и оранжевой краской (1)

(рис.8)

В коллекции представлено несколько экземпляров глазурованной полихромной керамики данного типа, украшенных простым геометрическим орнаментом в виде сетки, расположенной в донной части сосудов. Эти артефакты свидетельствуют о том, что орнамент «Бенди-Руми» активно использовался в декорировании поливной керамики средневековой Гянджи в XI–XII вв.

Известно, что композиционная схема орнамента «Бенди-Руми» основана на системе «шебеке» различных форм — преимущественно ромбовидных и четырёхугольных, по рисунку напоминающих ячейки рыболовной сети (9).

Иногда геометрический орнамент типа «Бенди-Руми» удачно сочетается с растительными мотивами, в частности с четырёхлепестковой пальметтой. Обнаружены обломки чаш, декорированные растительно-геометрическим узором, выполненным тонкой гравировкой и раскрашенным зелёным, охристо-коричневым и каштановым красителями. В центре композиции, на дне чаши, расположена четырёхлепестковая пальметта с ланцетовидными лепестками. В секторах между лепестками тонкой гравировкой нанесён орнамент типа «Бенди-Руми» (1)

(Рис.8)

Зафиксированы также экземпляры с сетчатым орнаментом, в ячейках которого выгравированы эпиграфические элементы. Так, на донной части чаш или тарелок с кольцевым поддоном нанесена сетка, обрамлённая гравированным кругом. Ячейки сетки небрежно заполнены красителями зелёного и коричнево-жёлтого оттенков, расположенных в шахматном порядке. На неокрашенных ячейках выгравированы отдельные буквы арабского алфавита — «лям», «сад», «ра» и «йа» (4).

Второй вариант второй подгруппы полихромной керамики включает изделия, украшенные сочетанием гравировки и полихромной росписи элементов орнамента. Данный тип керамики являлся наиболее распространённым видом декоративно-прикладного искусства в эпоху Сельджуков. В художественном оформлении этой керамики представлен широкий спектр орнаментальных решений — геометрических, растительных и изобразительных. При этом доминирующим принципом композиции выступало концентрическое построение орнамента. Часто геометрические и растительные орнаменты гармонично сочетаются. Встречаются образцы с декором, в центре композиции которых расположен медальон с сеткой, окружённой цветными концентрическими кругами. (6) Следует отметить, что сетка с цветными точками или кружочками на донной части является характерным мотивом полихромной поливной керамики Шамкира XI–XII вв.(2)

Расположенная в центре дна чаши вихревая розетка представляет собой самостоятельный вид декора, создающий эффект зрительного вращения. Считается, что вихревые розетки близки по смыслу к свастике и относятся к числу солярных орнаментов. Декор в виде вихревых розеток в эпоху Сельджуков широко использовался в художественном оформлении глазурованной керамики Азербайджана и Центральной Азии (9). Интерес представляет днище чаши, обнаруженной при раскопках в Орен-кала. Днище украшено гравированными завитками с марганцевыми точками и двумя другими зелеными пятнами. В центре изображен знак, нанесенный марганцем, в виде сегнерова колеса (8, с.246). Надо отметить, что во многих традициях движение по кругу и текущая вода имели очищающую и защитную функцию. У древних тюрков и славян существовали солярные знаки – колеса, свастики, круги с лучами, обозначающие солнце и свет, отгоняющие тьму и зло. Можно предположить, что изображение сегнерова колеса, представляло собой знак, отвращающий нечистую силу.

(рис.9)

Особое значение имеет художественное оформление тонкостенной чаши, обнаруженной в 1940 г. при раскопках в Гяндже. Внутренняя поверхность чаши украшена геометрическим декором, выполненным тонкой гравировкой. Композиция представляет собой шестилучевую звезду, образованную треугольниками, внутри которой помещён шестиугольник. В центре шестиугольника выгравирован небольшой кружок, а в каждом луче звезды также размещён один кружок. В свободном пространстве между лучами выгравированы дополнительные кружочки. Треугольники, формирующие солярную фигуру, заполнены изумрудно-зелёным красителем, тогда как кружочки в центре звезды и между её лучами окрашены горчиным пигментом (1)

(рис.10)

На донной части чаш с concentрическим построением орнамента нередко встречается сетка с цветными геометрическими элементами. Как правило, данный простой геометрический орнамент состоит из чередующихся в шахматном порядке ячеек белого, зелёного, охристо-жёлтого и коричневого цветов. Иногда ячейки заполнены штрихами, геометрическими фигурами или элементами псевдоэпиграфики (2).

Встречаются чаши, на донной части которых расположены цветные полосы, обрамлённые кругом, при этом чередуются бесцветные и цветные полосы. Как правило, бесцветные или, наоборот, цветные полосы дополнительно украшались гравировкой. Иногда гончары-художники, используя простые геометрические элементы и удачно подбирая цветовую гамму, создавали высокохудожественные изделия декоративно-прикладного искусства. Например, на фрагменте чаши в широкой кайме чередуются зелёные, белые, жёлтые и коричневые полосы. Такое чередование создаёт цветовую игру, придающую узору ощущение непрерывности. Особый интерес представляет трактовка орнамента «узел счастья» на фрагменте полихромной чаши. Этот мотив был популярен не только в средневековом Азербайджане, но и широко распространён по всему Востоку. Вместо словесного пожелания счастья использован символ, отражающий мировоззрение эпохи и художественные идеалы (3).

Обнаружены образцы, украшенные циркульным орнаментом, представляющим собой круг с точкой в центре. Так, фрагмент толстостенной посуды декорирован циркульным орнаментом, при этом поля кругов заполнены красителями зелёного, жёлтого и коричневого цветов, расположенными в шахматном порядке. Следует отметить, что циркульный орнамент широко применялся в декоративном оформлении средневековых костяных изделий. У многих народов мира этот мотив с древнейших времён воспринимался как символ солнца и вечности (7).

Интерес представляет фрагмент чаши из Бейлагана. На нем сохранились сплетенные круги, внутри которых два пересеченных овала. Снаружи чаша украшена вертикальными полосами, сверху «сельджукская цепь». Небольшой фрагмент чаши из Гянджи украшен под венчиком мотивом «сельджукская цепь», заполненным зелёным и жёлтым красителями. Другой обломок чаши декорирован зелёной лентой в виде сложного плетения. В промежутках между переплетающимися лентами расположены кружочки с ромбами, заполненными фиолетовым красителем, а также ромбы, окрашенные жёлтым пигментом

(рис.11)

Элементы орнамента ислими широко использовались в художественном оформлении полихромной керамики сельджукского периода. На фрагменте чаши с кольцевым поддном донная часть украшена растительным орнаментом ислими, обрамлённым кругом. Элементы орнамента выполнены тонкой гравировкой и заполнены зелёным красителем. Фон орнамента оживлён марганцевыми точками, сгруппированными по три (3).

(рис.12)

Четырёхлепестковые пальметты в различных вариантах являлись одним из наиболее распространённых мотивов растительного орнамента в искусстве сельджукской эпохи. На днищах полихромных чаш и блюд этот элемент нередко занимает центральное положение композиции. Так, на донной части отдельных чаш выполнена гравировка с растительным орнаментом в форме четырёхлепестковой пальметты с ланцетовидными лепестками. В промежутках между лепестками помещены либо дополнительные растительные элементы, либо ромбовидные мотивы (9).

Широкое распространение получил стилизованный растительно-геометрический орнамент, представляющий собой плетение из зелёных лент, между которыми расположены элементы растительного и геометрического характера. Обломок чаши с венчиком, отогнутым наружу, найденный в 1939 году в Шамкире, по-видимому, был украшен узором concentрической композиции. В центре композиции расположен сложный стилизованный растительно-геометрический орнамент в форме плетения из зелёных лент, промежутки между которыми заполнены элементами растительного и геометрического характера. По бортику чаши проходит орнаментальный пояс со стилизованными растительными мотивами. Композицию завершает бордюр, состоящий из цветных аркообразных фигур с изображением кипариса. Внешняя поверхность верхней половины — бортик чаши — украшена геометрическим орнаментом, выполненным марганцевой росписью по ангобу.

(рис.13)²

Следует отметить, что орнамент, состоящий из стилизованного крупного бутона, помещённого в центре композиции в круге донной части сосуда и дополненного орнаментальным поясом по борту, является характерной особенностью поливной керамики Аррана, особенно произведений из Бейлагана и Гянджи (6).

В ряде образцов полихромной керамики наблюдается сочетание геометрических, растительных и эпиграфических элементов. Так, примером служит обломок стенки блюда, на котором сохранились фрагменты растительного орнамента исламского стиля, а также геометрические фигуры — ромбы, восьмиконечные звёзды, группы из трёх точек и узкий пояс с надписью, выполненной почерком «насах» (1).

(рис.14)

Гончары-художники воспроизводили природные мотивы с высокой точностью. Цветы и деревья широко использовались в качестве декоративных элементов, однако в узорах исламского стиля линии растительного орнамента математически структурируют пространство, искусно сочетая цвет и создавая эффект трёхмерности. Яркая, нередко контрастная цветовая гамма гравированного орнамента обогащала керамику и стала важной отличительной чертой композиционного решения.

Популярен также был фаунистический мотив. Как правило, зооморфные изображения гармонично сочетались с растительным орнаментом. Изображения как домашних, так и диких животных выполнены с высокой степенью реализма, причём особенно часто встречаются изображения птиц. Разветвлённые растительные орнаменты выступали фоном и органической частью общей композиции. Сцены с изображениями животных, птиц и людей, как правило, размещались на донной части сосуда и занимали центральное место в композиционном построении. (2)

(рис.15)

(рис.16)

Полихромная керамика, украшенная изобразительным мотивом на растительном фоне, выполненным гравировкой в сочетании с полихромной росписью, является характерным признаком Арранской керамической школы и была широко распространена во всех керамических центрах Азербайджана в XII — начале XIII вв. Чаши и блюда с аналогичными изобразительными мотивами известны по материалам раскопок городища Шамкир (2)

Изделия третьей подгруппы отличает украшение с использованием гравировки и техники «в резерве» в сочетании с полихромной росписью под бесцветной поливой. Такие образцы

полихромной глазурованной керамики встречаются редко и представлены в основном фрагментами чаш и блюд.

Широкое применение находил узор, представляющий собой сложный растительно-геометрический орнамент в виде плетений с мелкими растительными элементами в промежутках между переплетёнными лентами. Плетение зелёных лент выполнено гравировкой, а растительные мотивы в их промежутках — выемчатой техникой (1)

(рис.17)

Установлено, что декор, представляющий собой сложный растительно-геометрический орнамент в виде плетений с мелкими растительными элементами в промежутках между переплетёнными лентами, является характерной чертой Арранской керамической школы и зафиксирован в археологических материалах раскопок Бейлагана и Шамкира (7)

Заслуживает внимания фрагмент дна небольшого блюда из Бейлагана на каблукочковом поддоне. Этот фрагмент покрыт серовато-зеленой поливой по обнаженному черепку, на днище врезной линией изображена птица, на грудке, которой помещено в круге также изображение птицы линии рисунка выступают очень бледно из-за отсутствия ангоба. Круг на теле птицы, обычно с пальметкой внутри, часто встречается на керамике Азербайджана в целом. Такого рода круг имел магическое значение, птица в круге имела скорее всего культовое значение. (8)

(рис.18)

Таким образом, полихромность глазурованной керамики средневекового Азербайджана в целом представляет собой одно из ярких проявлений сельджукского этапа в развитии средневекового мусульманского декоративного искусства. Подводя итоги исследования поливной керамики, можно утверждать, что в культурной истории Азербайджана вклад средневекового декоративно-прикладного искусства, особенно художественной керамики, имеет исключительное значение. Анализ керамических изделий как составляющей материальной культуры в контексте исторического и культурного развития страны показывает, что все этнокультурные и региональные процессы находили отражение в стилистике и художественных особенностях керамики. Мастера-гончары, совершенствуя технологии изготовления и способы декорирования, достигли высокого уровня профессионализма. Особое внимание уделялось орнаментальному оформлению поверхности изделий. Художественный облик сосудов являлся результатом творческой фантазии местных мастеров, создававших функциональные формы,

сочетающие утилитарность и эстетическую выразительность. Внедряя новые и прогрессивные методы, гончары создавали подлинные шедевры декоративного искусства. Развитие производственных технологий, в частности появление усовершенствованных обжигательных печей, способствовало получению высококачественной керамики, вошедшей в золотой фонд художественной культуры Азербайджана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Достиев Т.М., Искендерова А.Д., Глазурованная керамика Средневековой Гянджи (коллекция национального музея истории Азербайджана), Астана, Баку, Самарканд, 2024 г.
2. Достиев Т.М. Поливная керамика средневекового города Шамкир, Сб. Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв., т.2, Казань-Кишнев 2017 г.
3. Левиатов В.Н. О типах глазурованной керамики Азербайджана В XII-XV вв. «Известия АН» Аз.ССР, 1958, №4
4. Левиатов В.Н. Керамика Старой Гянджи, Б.1940 г. АЗЕАФН, с. 12-13
5. Наджафова Н. Художественная Керамика. Изд. АН Азерб, стр.27, 1983
6. Наджафова Н.Н. Художественно-поливная бытовая керамика XII-XVвв. из городов и поселений Азербайджана, Диссертация, Б.1961
7. Эфенди Р. «Эмблематика и символика в декоративно-прикладном искусстве Азербайджана», Известие Академии Наук ССР, 1967, №2, стр 86
8. Якобсон А.Л. Художественная керамика Байлакана (Орен-кала) по материалам раскопок 1953-1955 гг.МИА, 1959, № 67
9. Dostiyev Tarix “Şəmkir Şəhərinin Səlcuq Dövrü Bədii keramikasının bəzi nümunələri” // BDU Xəbərləri humanitar seriyası №1, 2016, səh.84
10. Dostiyev T.M. Şimal –Şərqi Azərbaycan IX-XV əsrlərdə (tarix-arxeoloji tədqiqat) BDU, 2001, səh.396